

Station: Nutzung CO₂

Wähle dein Szenario!

von **A** (CO₂ -arm)
bis **D** (CO₂ -intensiv)

Leitfragen:

Die Leitfragen helfen dir dabei, Unterschiede zwischen den Szenarien schrittweise zu verstehen und den Überblick zu behalten.

keinen
Stein

A

B

C

D

Ich verbringe ... pro Tag auf Social Media.

< 10 min

< 1 h

< 3 h

>= 3h

Ich besuche ... Social Media Seite am liebsten [A].

keine

WhatsApp /
Twitch /
X (Twitter)

Facebook /
Snapchat /
Pinterest

Instagram /
Reddit / TikTok /
YouTube

Ich poste ... auf Social Media.

... nur ein paar
Highlights pro
Jahr

... monatlich

... wöchentlich

... (fast) täglich

Ich höre mir ... pro Tag Audio-Inhalte in Echtzeit (Streaming) an.

< 2 h

2-8 h

> 8 h

\

Ich schaue mir ... pro Tag Videos in Echtzeit (Streaming) an.

... keine

< 1 h

1-2 h

>= 2h

Ich schaue mir Videos in Echtzeit (Streaming) in ... Qualität an.

\

HD (720p)
oder geringer

Full-HD
(1080p)

4k

Ich spiele pro Tag ... Videospiele auf dem Smartphone.

... keine

1-3 h

>= 3h

\

Ich speichere meinen Daten ...

... lokal und
sortiere regel-
mäßig aus.

... lokal auf
meinem Gerät.

... in einer
Cloud.

... lokal und in
einer Cloud.

Ich verschicke und empfangе pro Tag ... Text-Narichten und E-Mails.

< 70

70-300

> 300

\

Ich verwende Suchmaschinen ... mal pro Tag.

< 25

25-149

150-300

> 300

Ich verwende generative KI oder digitale Assistenten (Siri, ...) ... mal pro Tag.

< 1

1-7

8-15

> 15

[A] Falls keine oder mehrere der genannten Optionen zutreffen, bitte Option C (3 Steine) wählen.

[B] Beim Streaming werden Audio- und Videoinhalte in Echtzeit abgespielt, d.h. müssen nicht vorher heruntergeladen werden (Cloudflare. (n.d.). Was ist Streaming? | Wie Streaming von Videos funktioniert. Retrieved March 30, 2025, from <https://www.cloudflare.com/de-de/learning/video/what-is-streaming/>).